

Struktur Serat Kayu Puspa sebagai Marka Anatomi Terhadap Kualitas Kayu dalam Upaya Revegetasi Lahan Pascatambang

Hesti Dwi Marcellinna (1910422039) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Ilmu anatomi, struktur dan perkembangan tumbuhan dapat menjadi fondasi dasar sebagai penunjang bidang ilmu biologi yang lainnya. Anatomi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya (Guvenc, 2011). Fungsi dasar ilmu anatomi yaitu menghasilkan karakter yang dijadikan dasar taksonomi dalam menempatkan tumbuhan pada suatu tingkat takson tertentu baik tingkat suku, marga maupun spesies (Nugroho dkk.,2006). Salah satu ilmu biologi yang berkaitan dengan anatomi yaitu di bidang ekologi tumbuhan yang mengkaji seluruh faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan satu spesies tumbuhan. Salah satu pengaplikasiannya yaitu Uji Marka Anatomi schima wallichii (DC.) Korth. (Puspa) sebagai Tanaman Revegetasi Lahan Pascatambang. Alasan hipotesa pada paper ini yaitu studi literatur upaya dalam memulihkan ekosistem bekas lahan pertambangan melalui kegiatan restorasi, tanaman yang mendukung kegiatan restorasi dengan pengamatan anatomi serat kayu puspa, kemudian membandingkan anatomi puspa dengan 3 lokasi berbeda.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami krisis lingkungan serius. Penggundulan hutan terus meningkat demi perluasan industri pertambangan, industri perkebunan, pemukiman dan bermacam kegiatan antropogenik lainnya. Salah satu kegiatan antropogenik yang sering menjadi sorotan adalah di sektor pertambangan. Jika kegiatan pembukaan lahan untuk kegiatan ini tidak diringi oleh upaya penganganan, dampak yang diitimbulkan terhadap lingkungan yaitu kerusakan lingkungan sehingga terjadi penurunan mutu lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia (Taufiq & Alponsin, 2017). Karakteristik lahan pasca tambang emas ditandai dengan lahan didominasi oleh tanah berpasir yang berkemampuan mengikat air sangat rendah, intensitas cahaya sangat tinggi karena lahan terbuka tanpa vegetasi berkayu sehingga suhu permukaan tanah sangat tinggi, lapisan top soil hampir tidak ada, vegetasi dan unsur hara sangat minim, dan keasaman tanah tinggi (Joni, 2013). Kegiatan Untuk pemulihan kondisi hutan beserta ekosistem yang sudah terganggu tersebut pemerintah mencanangkan program yang dikenal dengan upaya Restorasi Ekosistem di wilayah hutan produksi yang diatur lewat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Langkah awal yang perlu dilakukan terhadap Restorasi Ekosistem lahan kritis bekas tambang adalah menyuburkan kembali dengan cara revegetasi. Revegetasi adalah upaya untuk memulihkan lingkungan tercemar. Revegetasi juga sekaligus bertujuan sebagai bioakumulator, sehingga tanaman akan menyerap dan mengkorversi logam berat yang tersimpan di dalam tanah kawasan bekas penambangan. Menurut Adman (2012), jenis tumbuhan yang berpotensi untuk revegetasi lahan adalah jenis-jenis pohon yang dapat hidup pada lahan terbuka dan sebagian merupakan jenis-jenis pionir. Kriteria lain yang mendukung keberhasilan revegetasi lahan adalah ketersediaan bibit tanaman. Tanaman yang digunakan harus mudah diperbanyak dan teknik perbanyakannya diketahui (Rahmawaty, 2002).

Schima wallichii (D.C.) Korth. merupakan salah satu tumbuhan pionir indigenous yang mana umum dijumpai di hutan primer dan sekunder ataupun wilayah terganggu, bahkan juga di padang ilalang. Menurut Setiawan (2000), Puspa adalah salah satu jenis tumbuhan dataran tinggi yang dapat tumbuh dengan baik di tempat-tempat tandus dan kritis, sehingga sesuai untuk upaya penghutanan kembali dan merestorasi hutan pegunungan yang rusak. Yassir dan Omon (2009), menyatakan bahwa jenis Puspa berpotensi untuk mendukung kegiatan restorasi lahan kritis termasuk lahan pasca tambang. Pengamatan dan pengukuran terhadap serat kayu tumbuhan Puspa yang kaitannya adalah untuk mengetahui peruntukan kayunya. Pengamatan ciri anatomi dengan membuat preparat maserasi untuk melihat dimensi serat kayu dilakukan dengan metode Schultze (Priasukmana & Silitonga 1972). Pandit, & Kurniawan (2008) melaporkan bahwa pada kayu daun lebar (hardwood) yang mempunyai ukuran diameter lingkaran pori yang sangat kecil ($<50\mu\text{m}$) akan menyebabkan kayu memiliki kerapatan yang tinggi dan umumnya memiliki kekerasan yang tinggi pula, dapat disimpulkan bahwa kayu puspa ini tergolong cukup keras sehingga dapat digunakan untuk kegunaan konstruksi ataupun sebagai kayu industri karena dengan pori yang sangat kecil dan kerapatan yang sangat tinggi, permukaan kayu dapat mengkilap dengan baik. Sedangkan untuk pola sebaran pori, puspa termasuk kepada kategori baur (tersebar tak beraturan). Dengan demikian dalam hal corak, kayu puspa memang belum bisa menyaingi kualitas kayu industri lainnya.

Pengamatan ciri anatomi dengan membuat preparat maserasi untuk melihat dimensi serat kayu dilakukan dengan metode Schultze (Priasukmana & Silitonga 1972. Menurut Solviana, *et al.* (2012) membandingkan komposisi dan struktur kecambah dan tanaman muda sebelum dan sesudah kegiatan penambangan di Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian Taufik, & Alponsin (2017), terhadap struktur kayu dari 9 ulangan sampel tumbuhan Puspa di 3 lokasi berbeda, tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata jika diamati berdasarkan karakter anatomi. Berdasarkan karakter anatominya tersebut, tumbuhan puspa (*S. wallichii*) menunjukkan beberapa profil, pertama mempunyai pori dengan kategori kecil dan sangat kecil dengan tipe soliter dan pola sebaran yaitu baur serta memiliki tipe parenkim apotrakeal baur. Kedua, jari-jari empulur berbentuk uniseriate-multiseriate, tingginya tergolong kedalam kategori sangat tinggi sedangkan lebarnya tergolong kedalam kategori lebar. Ketiga, komposisi jari-jari empulur bertipe heteroseluler yaitu dengan susunan sel baring/ procumbent ray cell dan sel tegak/ upright ray cell. Keempat, panjang serat termasuk kedalam kategori sedang – panjang dengan dinding serat yang tebal dan lumen yang sempit. Dalam penelitian Putri, Maideliza, & Nurainas (2015) Adanya jumlah spesies yang cukup besar memungkinkan kemiripan yang tinggi Antar karakter yang ada terutama karakter morfologi, karakter anatomi dan habisnya. Menurut pendapat Martawijaya, dkk., (1989), bahwa kayu puspa cukup mudah pengerjaannya, dapat dibubut dan diserut sampai halus serta dapat dipelitur dengan baik. Pengujian sifat pemesinan menunjang keterangan ini, yaitu bahwa kayu diserut, dibor dan dibuat lubang persegi dengan hasil sangat baik serta dapat dibentuk, dibubut dan diampelas dengan hasil baik.

Berdasarkan hipotesa diatas dapat disimpulkan bahwa bidang ilmu anatomi, struktur dan perkembangan tumbuhan dengan ekologi tumbuhan dapat dikolaborasikan untuk menghasilkan suatu penelitian baru. Analisa pengamatan Anatomi Schima wallichii (DC.) Korth. (Puspa) sebagai Tanaman Revegetasi Lahan Pascatambang dilakukan dengan dengan uji anatomi serat puspa. kegiatan revegetasi diharapkan tidak hanya berdampak positif secara ekologis namun juga mempunyai dampak ekonomi yang nyata. Schima wallichii (DC.) Korth. (Puspa) menunjukkan karakter tanaman sebagai reklamasi di lahan pascatambang. Hasil penelitian ini akan menjadi landasan untuk penelitian berikutnya dalam upaya optimalisasi reklamasi lahan pasca tambang sehingga restorasi ekosistem pun dapat terlaksana menurut tahapan yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adman, B., Hendarto, B. dan Sasongko, D.P. (2012). Pemanfaatan Jenis Pohon Lokal Cepat Tumbuh Untuk Pemulihan Lahan Pascatambang Batubara (Studi Kasus Di PT. Singlurus Pratama, Kalimantan Timur). *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 10 (1): 19-25. Guvenc.2011
- Martawijaya, A., dkk. (1989). Atlas Kayu Indonesia: Jilid II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor. Indonesia
- Joni, H. (2013). Peningkatan pH Tanah Dan Koloni Mikroorganismen Akibat Bioremediasi Dan Fitoremediasi Pada Lahan Berpasir Pasca Penambangan Emas. *Jurnal Hutan Tropika*, VIII (2). Hal. 46.
- Nugroho, L.H., Purnomo dan I. Sumardi. (2006). Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta.
- Pandit, I. K. N., dan Kurniawan D. (2008). Anatomi Kayu: Struktur Kayu, Kayu Sebagai Bahan Baku dan Ciri Diagnostik Kayu Perdagangan Indonesia. Centium. Bogor.
- Priasukmana, S. dan Silitonga. (1972). Cara Pengukuran Serat Kayu. Lembaga Penelitian Hasil Hutan LPHH, Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian Bogor.
- Putri, M. E., Maideliza, T., & Nurainas. (2015). Karakterisasi Struktur Anatomi Kayu pada Beberapa Genus dalam Famili Sapindaceae di Sumatera Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 4(3): 169-177.
- Setyawan, A. D. (2000). Tumbuhan Epifit pada Tegakan Pohon *Schima wallichii* (D.C.) Korth. di Gunung Lawu. *Jurnal Biodiversitas*. 1(1):14-20.
- Solviana, Mukhtar, E., & Chairul. (2012). Komposisi dan struktur seedling dan sapling pada lahan pra dan pasca tambang batubara PT. SLN di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Biologi Universitas*, 1(2), 123-131.
- Rahmawaty. (2002). Restorasi Lahan Bekas Tambang berdasarkan Kaidah Ekologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Taufik, A & Alponsin, a. t. (2017). kajian Potensi Kualitas Kayu Melalui Uji Marka Anatomi *Schima wallichii* (DC.) Korth. (Puspa) sebagai Tanaman Revegetasi Lahan Pascatambang. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 50-57.
- Yassir, I. & R.M. Omon. (2009). Pemilihan Jenis-Jenis Pohon Potensial Untuk Mendukung Kegiatan Restorasi Lahan Tambang Melalui Pendekatan Ekologis. Prosiding Workshop IPTEK Penyelamatan Hutan Melalui Rehabilitasi Lahan Pascatambang Batubara. Balai Besar Penelitian Dipterokarpa. Samarinda. Pp:64-76.